

УДК 349.6

Ткачук Катерина Василівна –

*студентка 4 курсу 1 групи
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого*

Kateryna V. Tkachuk –

*4th year student,
the Criminal Justice and Prosecutors' Training Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Припинення права користування надрами: законодавство і практика

У статті розглянуто запровадженні зміни до законодавства щодо питання користування надрами та анулювання спеціального дозволу, який надає право використання надр України. Досліджено практику національних судів та Європейського суду з прав людини з приводу законності припинення права надрокористування.

Ключові слова: користування надрами, Кодекс України про надра, зміни законодавства, практика Верховного суду, рішення ЄСПЛ.

В статье рассмотрены изменения в законодательстве по вопросу пользования недрами и аннулирования специального разрешения, который предоставляет право использования недр Украины. Исследовано практику национальных судов и Европейского суда по правам человека по поводу законности прекращения права недропользования.

Ключевые слова: пользование недрами, Кодекс Украины о недрах, изменения законодательства, практика Верховного суда, решение ЕСПЧ.

K. V. Tkachuk Termination of Subsoil Use Rights: Legislation and Practice

The article considers the introduction of amendments to the legislation on the use of subsoil and the revocation of a special permit granting the right to use the subsoil of Ukraine. The practice of national courts and the European Court of Human Rights on the legality of termination of subsoil use has been studied. As a very important part of economic and social development of the state, the formation of its energy independence is the use of subsoil potential, which provides an opportunity to ensure the necessary interests of society and is an important guarantee of national security.

It is important to note the irrational and uncontrolled use of subsoil, unauthorized extraction of minerals, violation of environmental safety rules and requirements for the protection of subsoil in the mining process.

Moreover, public authorities act in a manner that contradicts the Constitution, violates the law, going beyond their powers in the field of granting and revoking permits. Therefore, the issue of granting and terminating subsoil use permits is quite relevant.

Illegal termination of the right to use constitutes a serious violation of human and civil rights, and therefore has negative consequences for both society and the state. Executive bodies may not go beyond their competence, encroaching on the rights and legitimate interests of individuals and legal entities. Adherence to the principle of the rule of law, legality, respect for human rights should be decisive in the decision of the subject of power to terminate the right to use subsoil. This position is very important to ensure the use of the object owned by the person on the right of use, because in case of non-compliance violates the rules of not only national but also international law, which ensure respect for human rights.

The purpose of the article is to study the scientific works, legislation, practices of national courts on the legal regulation of the permit system for the right of subsoil membership and its attribution. Analysis of invited changes to regulations. Particular attention needs to be paid to the study of the problem of legal termination of

a subsoil use permit. Because in practice there are cases when the subject of authority acts outside its competence, exceeding the powers provided by law, by revoking the subsoil use permit. As a result, the rights and legitimate interests of the subsoil user are violated.

Upon termination of the right to use subsoil, by revoking a special permit, public authorities must act only in the manner prescribed by law. Unlawful termination of the right to use constitutes a serious violation of human and civil rights, and therefore has negative consequences for both society and the state. Executive bodies may not go beyond their competence, encroaching on the rights and legitimate interests of individuals and legal entities. Adherence to the principle of the rule of law, legality, respect for human rights should be decisive in the decision of the subject of power to terminate the right to use subsoil.

Keywords: *subsoil use, Subsoil Code of Ukraine, changes in legislation, practice of the Supreme Court, decision of the European Court of Human Rights.*

Постановка проблеми. Надзвичайно важливою частиною економічно-соціального розвитку держави, формування її енергетичної незалежності є використання потенціалу надр, який надає можливість забезпечення необхідних інтересів суспільства і виступає важливою гарантією національної безпеки. Однак, в умовах сьогодення з однієї сторони, спостерігається нераціональне та неконтрольоване використання надр, самовільне видобування корисних копалин, порушення правил екологічної безпеки та вимог охорони надр в процесі гірничодобувної діяльності. З іншої ж, органи державної влади діють у спосіб, який суперечить Конституції, порушує закони, виходячи за межі своїх повноважень у сфері надання і анулювання дозволів. Це призводить, по-перше, до виникнення несприятливих природних явищ, завдається шкода навколишньому середовищу, державі. По-друге, порушуються та обмежуються права і свободи осіб, які здійснюють господарську діяльність у користуванні надрами. А тому, питання щодо надання і припинення дозволів на користування надрами є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Набуття і припинення права на користування надрами досліджувалась такими науковцями як М. К. Черкашина, Р. В. Біловус, Н. Р. Кобецька, О. В. Леонова, К. П. Пейчев, Г. В. Анісімова, А. Грицан, С. В. Разметаєв, Ю. С. Шемшученко, М. В. Шульга, В. К. Філатова та ін.. Проте, внаслідок швидкої зміни законодавства, внесення змін до нормативно-правових актів дослідження у цій сфері потребує відновлення та перегляду.

Проаналізувавши наукові статті та дисертації можна дійти висновку, що тема

дозвільної системи у користуванні надрами і досі привертає увагу вчених з огляду на її значущість.

Метою статті є дослідження наукових праць, законодавства, практики національних судів щодо правового регулювання дозвільної системи на право користування надрами та його припинення. Проведення аналізу запроваджених змін до нормативно-правових актів.

Виклад основного матеріалу. Право користування надрами є різновидом права природокористування. Це один з інститутів екологічного права, але формується він у системі гірничого права, має певні особливості, включає в себе сукупність правових норм, що регулюють підстави і порядок виникнення та припинення права надрокористування, права та обов'язки надрокористувачів [1, с. 12].

Право користування надрами похідне від права виключної власності Українського народу на надра, яке закріплено у статті 13 Конституції. Воно має цільовий характер, оскільки при користуванні певною ділянкою надр обов'язково визначається конкретна мета, з якою вона повинна використовуватися [2, с. 319].

Особливої уваги потребує дослідження проблеми законного припинення дії дозволу на користування надрами. Оскільки на практиці є випадки, коли суб'єкт владних повноважень діє поза межами своєї компетенції, перевищуючи надані законом повноваження, шляхом анулювання дозволу на користування надрами. Як наслідок, порушуються права та законні інтереси надрокористувача.

Як приклад, потрібно навести рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.09.2019 р. №640/1440/19[3] в якому Державна служба геології та надр України звернулася до суду з позовом до ТОВ, у якому просила припинити право користування надрами шляхом

анулювання спеціального дозволу на користування надрами, посилаючись на обґрунтування своїх вимог на те, що відповідач порушив законодавство у сфері користування надрами внаслідок невиконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами.

Окружний адміністративний суд та в подальшому суд апеляційної інстанції задовольнили адміністративний позов Держгеонадр з огляду на те, що під час розгляду справи були підтверджені обставини щодо порушення відповідачем вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, що є підставою для застосування наслідків, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра стосовно припинення права користування надрами.

Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 [4], право користування надрами припиняється з підстав та у порядку, передбаченому Кодексом України про надра та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Згідно з частиною другою статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів – у судовому порядку [5].

Відповідно до частини сьомої статті 4¹ Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [6] дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, здійснення суб'єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Вищенаведена справа була направлена до Касаційного адміністративного суду, і останній не погодився з рішеннями судів нижчих інстанцій. Як зазначає Верховний Суд у складі

колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 640/1440/19 [7], рішення позивача про звернення до суду з позовом про анулювання дозволу було прийняте на підставі проведеної планової перевірки дотримання відповідачем вимог законодавства у сфері будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин. Водночас, встановивши цю обставину, суди не перевірили, чи відповідала зазначена перевірка та документи, прийняті на її підставі, вимогам ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зокрема, чи дотримала Державна служба геології та надр України загальних вимог до здійснення державного нагляду (контролю), встановлених ст. 4 цього Закону.

Таким чином, Верховний суд сформував правовий висновок, що для припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу в судовому порядку суди мають особливо ретельно перевірити, чи діяв суб'єкт владних повноважень безпосередньо на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, оскільки анулювання спеціального дозволу передбачає позбавлення права користування та обмеження гірничо-добувної діяльності.

Ця позиція є дуже важливою для гарантування використання об'єкту, що належить особі на праві користування, оскільки у разі її недотримання порушується норми не тільки національного, а й міжнародного права, які забезпечують дотримання прав людини.

Як зазначено у пункті 154 рішення ЄСПЛ у справі «ТОВ «Світ розваг» та інші проти України» [8], в усталеній практиці Суду встановлено, що незаконне припинення дії дійсної ліцензії на здійснення господарської діяльності становить втручання у право на користування майном.

Наступне рішення Європейського суду з прав людини у справі «Cachia and Others v. Malta» п. 49, яке визначає, що в процесах позбавлення права користування держава повинна суворо дотримуватися процедури; для примусового позбавлення цього права мають бути вагомі причини і держава, в особі своїх уповноважених органів, повинна це довести неспростовними доказами [9].

Крім того, вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, який включає свободу від свавілля.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Рисовський проти України» п. 71, Суд зазначив, що принцип "належного урядування", зокрема передбачає, що державні органи повинні діяти в належний і якомога послідовніший спосіб. При цьому, на них покладено обов'язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах [10].

Висновок. При припиненні права користування надрами, шляхом анулювання спеціального дозволу органи державної влади мають діяти лише у спосіб передбачений законом. Неправомірне припинення права користування становить серйозне порушення прав людини і громадянина, а тому має негативні наслідки як для суспільства, так і держави. Органи виконавчої влади не можуть виходити за межі своєї компетенції, посягаючи на права та законні інтереси фізичних і юридичних осіб. Дотримання принципу верховенства права, законності, дотримання прав людини мають бути визначальними при прийнятті суб'єктом владних повноважень рішення про припинення права користування надрами.

Список використаних джерел:

1. Черкашина М. К. Юридичні гарантії права природокористування: автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.06. Харків, 2008. 20 с.
2. Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии. Киев: Наук. думка, 1989. 231 с.
3. Рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.09.2019 р. №640/1440/19. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85490937#>.
4. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF#Text>.
5. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80/conv#n140>.
6. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 року № 2806-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text>.
7. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 18 травня 2020 року у справі №640/1440/19. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89325561>.
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Світ розваг» та інші проти України» від 27 червня 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e05#Text.
9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Cachia and Others v. Malta від 22 січня 2019 р. URL: <https://laweuro.com/?p=489>.
10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Рисовський проти України від 20 жовтня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_854#Text.

References:

1. Cherkashyna M. K. Yurydychni harantii prava pryrodokorystuvannia: avtoref. dys.kand. yuryd. nauk: 12.00.06. Kharkiv, 2008. 20 s.
2. Shemshuchenko Yu. S. Pravovye problemy ekolohyy. Kyev: Nauk. dumka, 1989. 231 s.
3. Rishennia okruzhnoho administratyvnoho sudu m. Kyieva vid 27.09.2019 r. №640/1440/19. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85490937#>.
4. Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia spetsialnykh dozvoliv na korystuvannia nadramy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 travnia 2011 r. № 615. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2011-%D0%BF#Text>.

5. Kodeks Ukrainy pro nadra vid 27 lypnia 1994 r. № 132/94-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80/conv#n140>.

6. Pro dozvilnu systemu u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2005 roku № 2806-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text>.

7. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 18 travnia 2020 roku u spravi №640/1440/19. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89325561>.

8. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “TOV “Svit rozvah” ta inshi proty Ukrainy” vid 27 chervnia 2019 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e05#Text.

9. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi Cachia and Others v. Malta vid 22 sichnia 2019 r. URL: <https://laweuro.com/?p=489>.

10. Rishenni Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi Rysovskyi proty Ukrainy vid 20 zhovtnia 2011 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_854#Text.